

Zbornik radova
HR konferencija 2015

**Savremeni trendovi
i kvalitet u upravljanju
ljudskim resursima**

Zbornik radova

Beograd, 2015. godine

Zbornik radova

*Savremeni trendovi i kvalitet
u upravljanju ljudskim resursima*

Izdavač:

*Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu
Centar za ekonomska istraživanja (CEIB)
Beograd, Imotska 1
Telefon: + 381 11 78 54 719; +381-11-30-98-198*

Za izdavača:

Prof. dr Slobodan Slović

Kompjuterska priprema:

Vladimir Knežević

Štampa:

Megraf plus, Beograd

Tiraž: 100

CIP – Каталогизacija u publikaciji, Narodna biblioteka, Beograd

005.96(082)(0.034.2)

HR konferencija Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima (2015 ; Beograd)
Zbornik radova / [HR konferencija] Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim
resursima, Beograd, 2015. – Beograd: Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu, Centar
za ekonomska istraživanja (CEIB), 2015 (Beograd : Megraf plus). 472 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 100. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija uz svaki rad. – Abstracts.

ISBN 978-86-86745-55-2

a) Менаџмент људских ресурса – Зборници

COBISS.SR-ID 220575756

ZADOVOLJSTVO PACIJENATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DOMA ZDRAVLJA “NOVI SAD” NOVI SAD

PATIENT SATISFACTION IN PRIMARY CARE HEALTH CENTRE “NOVI SAD” NOVI SAD

*Master, Neda Terzić, doktorant²⁶³
prof. dr, Mladen Pečujlija, redovni profesor²⁶⁴
Docent, Božana Nikolić, asistent²⁶⁵*

Sadržaj: *Unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, predstavlja kontinuirani proces čiji je cilj dostizanje višeg nivoa efikasnosti i efektivnosti u radu, kao i veća satisfakcija korisnika. Cilj ovog istraživanja je da se sagleda zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga u službama opšte medicine i službe za zdravstvenu zaštitu radnika u Domu zdravlja „Novi Sad” Novi Sad. Ovim istraživanjem ćemo doći do saznanja kojim parametrima su korisnici zdravstvenih usluga najviše, a kojima najmanje zadovoljni. Kao instrument istraživanja korišćen je anonimni upitnik.*

Ključne reči: *kvalitet zdravstvene zaštite, opšte medicina, zdravstvena zaštita radnika, upitnik.*

Abstract: *Improving the quality of health care facilities, is a continuous process aimed at reaching a higher level of efficiency and effectiveness in the work, and greater user satisfaction. The aim of this study was to assess the satisfaction of users of health services in general medicine and health-care workers in the health center "Novi Sad" Novi Sad. This research will come to know what parameters are users of health services the most, and which the least satisfied. The survey instrument was anonymous questionnaire.*

Key words: *quality of health care, general practice, health workers protect, the questionnaire.*

²⁶³ Fakultet Tehničkih Nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, nedaterzic@gmail.com

²⁶⁴ Fakultet Tehničkih Nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, pecujlija@gmail.com

²⁶⁵ Medicinski Fakultet, Hajduk Veljkova 3, Novi Sad, apoteka@dzns.rs

1. UVOD

Procena zadovoljstva korisnika je jedan od osnovnih elemenata unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova i preduslov kvalitetne zaštite, a predstavlja meru stava pacijenta prema lekaru, sistemu zdravstvene zaštite i dobijene zdravstvene nege. Inicijativa za dobijanje informacije o zadovoljstvu korisnika kod nas potiče od Ministarstva za zdravlje jer u sistemima obaveznog zdravstvenog osiguranja ustanove nemaju interes za dobijanje odgovora o zadovoljstvu korisnika zbog nepostojanja kompeticije između njih. Zadovoljstvo pacijenata ne zavisi samo od karakteristika pružene zdravstvene zaštite već i od karakteristika samog pacijenta, od njegovih očekivanja i sklonosti da kritikuje i pohvaljuje. Cilj istraživanja je da se sagleda zadovoljstvo korisnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i faktori koji utiču na njihovo zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo.

Problem ovog istraživanja javlja se kod kontinuiteta zdravstvene zaštite, koja je važan aspekt realizacije zaštite [1,2]. Najčešći razlozi promene lekara od strane pacijenata su želja za proverom dijagnoze, mišljenje da je drugi lekar stručniji, empatičniji, ljubazniji ili da će kod drugog lekara manje čekati na pregled. Na zadovoljstvo radom službe opšte medicine i medicine rada utiče vreme čekanja na prijem u ordinaciju: pacijenti koji manje čekaju su zadovoljniji. Problem "čekanja" na pregled nalaze u svojim istraživanjima Clarck [3], Law [4], i Thomas [5].

2. PREDMET ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja ovog rada je utvrđivanje stepena zadovoljstva korisnika pruženom zdravstvenom uslugom u zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja "Novi Sad", a rezultati istraživanja predstavljaju osnovu za planiranje aktivnosti kojima će se unapređivati kvalitet rada pa i zadovoljstvo pacijenata kao glavni izlazni rezultat. Zadovoljstvo pacijenata ne zavisi samo od karakteristika pružene zdravstvene zaštite već i od karakteristika samog pacijenta, od njegovih očekivanja i sklonosti da kritikuje i pohvaljuje.

Kvalitet zdravstvene usluge se može definisati kao stepen u kom zdravstvena usluga za pojedinca i populaciju povećava verovatnoću željenih zdravstvenih ishoda i ako je konzistentna sa trenutnim stručnim znanjem. Ovo je definicija, koja je prvobitno korišćena

Neda Terzić

Neda Terzić, rođena 20.11.1985. godine u Novom Sadu. Diplomirala – Master studije završila na Fakultetu Tehničkih Nauka 2009. godine, na departmanu za inženjerski menadžment. Novembra 2013. godine upisala doktorske studije na Fakultetu Tehničkih Nauka, na departmanu za inženjerski menadžment, smer ljudski resursi. Trenutno zaposlena kao samostalni referent za javne nabavke u Domu zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad.

kao prekretnica izveštaja Instituta za medicinu koja je započeta od strane Lohr-a [6] Kategorije pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite kao što su oprema, objekti, ljudski resursi i kvalifikacije je prvobitno razvio Avedis Donabedian, MD Lohr [7] je proveo mnogo godina osmišljavajući i šireći ovu šemu. On je priznat kao jedna od najvažnijih ličnosti u kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. Važno je imati na umu da je on predložio da ove promenljive nisu baš direktna mera kvaliteta. Umesto toga, oni su tu samo da nam pomognu da zaključimo da li je kvalitet dobar ili nije. [8]

3. OPIS ISTRAŽIVANJA I METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Ovo istraživanje je sprovedeno u zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja “Novi Sad”, gde su podeljeni upitnici su upitnici korisnicima zdravstvenih usluga, koji se leče u službama opšte medicine i službe za zdravstvenu zaštitu radnika. Samo istraživanje je bilo anonimno u cilju dobijanja što iskrenijih odgovora. Metodologija je propisala i vreme prikupljanja upitnika, koje je iznosilo dve nedelje.

Istraživanje je sprovedeno u januaru 2015. godine, na uzorku od 200 ispitanika, oba pola. Od navedenog broja, 25 ispitanika nije adekvatno ispunilo upitnike, stoga nisu bili uključeni u dalju analizu, tako da je konačna statistička analiza ispitanog uzorka i dobijenih rezultata rađena na 175 ispitanika.

Slika 1: Organizacija istraživanja (plan rada)

U statističkoj analizi podataka korišćene su metode deskriptivne. Od metoda deskriptivne statistike primenjene su mere centralne tendencije (aritmetička sredina), mere varijabilneta (standardna devijacija) i relativni brojevi. Podaci će se standardno obrađivati univarijantnim (mere centralne tendencije i disperzije podataka, ANOVA, linearna regresija)²⁶⁶. U statističkoj obradi podataka korišćeni su standardni kompjuterski programi: excel baze i SPSS/PC za tabelarno i grafičko prikazivanje podataka.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Anketnim istraživanjem korisnika zdravstvenih usluga Doma zdravlja “Novi Sad” u službi opšte medicine i službe za zdravstvenu zaštitu radnika obuhvaćeni su ispitanici oba pola. U strukturi uzorka 61,1% su osobe ženskog pola, a 38,9% muškog pola (tabela1). Prema

²⁶⁶ Regresiona analiza je skup statističkih metoda kojima se otkriva da li postoje veze između posmatranih pojava i kakve su po obliku i smeru. Regresija je metod kojim se ispituje zavisnost između dve ili više promenljivih, odnosno pojava, u našem slučaju je to dimenzija ličnosti, zadovoljstvo; moralne osnove, zadovoljstvo; broj primljenih pacijenata, zadovoljstvo.

godinama starosti ispitanika korisnika zdravstvenih usluga Doma zdravlja “Novi Sad” najveći broj ispitanika je starosne dobi 31-40 godina (22,9%), dok je najmanji udeo starosne dobi od 51 do 60 godina (16,6%) (tabela 2).

		Pol?			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Muškarci	68	38.9	38.9	38.9
	Žene	107	61.1	61.1	100.0
	Total	175	100.0	100.0	

Tabela 1: osnovne demografske karakteristike korisnika

		Godine starosti?			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Od 20 - 30 godina	37	21.1	21.1	21.1
	Od 31 - 40 godina	40	22.9	22.9	44.0
	Od 41 - 50 godina	39	22.3	22.3	66.3
	Od 51 - 60 godina	29	16.6	16.6	82.9
	Preko 60 godina	30	17.1	17.1	100.0
	Total	175	100.0	100.0	

Tabela 2: osnovne demografske karakteristike korisnika

5. DESKRIPTIVNA STATISTIKA

Prema ličnom doživljaju sebe kao pacijenata ispitanici korisnika zdravstvenih usluga Doma zdravlja “Novi Sad” najveći broj ispitanika je odgovorio da sebe smatra umereno savесnim pacijentom (40,0%), dok je najmanji broj ispitanika sebe okarakterisao kao nesavесnim pacijentima (6,9%) (tabela 4).

		Sebe bih okarakterisao kao savесnog pacijenta			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Potpuna nesaglasnost	12	6.9	6.9	6.9
	Umerena nesaglasnost	14	8.0	8.0	14.9
	Neopredeljenost	21	12.0	12.0	26.9
	Umerena saglasnost	70	40.0	40.0	66.9
	Potpuna saglasnost	58	33.1	33.1	100.0
	Total	175	100.0	100.0	

Tabela 3: osnovne demografske karakteristike korisnika

6. MIŠLJENJE KORISNIKA ZDRAVSTVENE USLUGE O LIČNIM OSOBINAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE I SLUŽBI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

Ispitanici su prilikom anketiranja davali i osobnu procenu ličnih karakteristika zdravstvenih radnika, spremnost da ih pažljivo saslušaju, empatičnost, organizovanost, susretljivost. 76,6% anketiranih ispitanika vole da je lekar susretljiv i otvoren, 20% ispitanika se slaže sa tim, ali ne u potpunosti, dok se 0,6% uopšte ne slaže sa tom konstatacijom. 58,3% ispitanika vole kada je lekar spontan, 30,3% ispitanika se slaže sa tim ali ne u potpunosti, dok se 1,1% ispitanika uopšte ne slaže sa tom konstatacijom. 35,4% ispitanika se potpuno do umereno slaže sa konstatacijom da ih lekar pažljivo sluša prilikom pregleda, dok se 1,7% ispitanika uopšte ne slaže sa tom konstatacijom. 17,1% ispitanika se u potpunosti slaže sa konstatacijom da kod lekara oseća empatičnost zbog bolesti, dok se čak 38,9% ispitanika umereno slaže sa tom konstatacijom, a 1,7% ispitanika se uopšte ne slaže sa tim. 31,4% ispitanika se u potpunosti slaže da se lekar trudi da zadobije njihovo poverenje, 25,7% se umereno slaže sa tom konstatacijom, dok se 4,6% ispitanika uopšte ne slaže sa tom konstatacijom.

7. ZADOVOLJSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENE USLUGE SA ZDRAVSTVENOM USLUGOM U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE I SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

Statističkom analizom o zadovoljstvu zdravstvenom uslugom utvrđeno je da su korisnici zdravstvene usluge najviše složili da dugo čekaju u čekaonici bez obzira na zakazan termin, njih 32,0% se umereno slaže sa tom konstatacijom, dok se u potpunosti sa tom konstatacijom slaže njih 24,6%. 30,3% ispitanika je zadovoljno čuvanjem ličnih podataka, dok je 4,0% potpuno nezadovoljno čuvanjem ličnih podataka. 20,6% ispitanika je zadovoljno brzinom dobijanja zdravstvene usluge pri hitnim slučajevima, dok je njih 7,4% u potpunosti nezadovoljno brzinom dobijanja zdravstvene usluge. Ispitanici su neopredeljeni bili po pitanju organizovanja preventivnih pregleda, gde je procenat neopredeljenih pacijenata iznosio čak 31,4%, zatim kod konstatacija o zadovoljstvu zdravstvene usluge u pojedinim službama procenat neopredeljenih ispitanika iznosio je čak 39,4%. Čak 41,1% ispitanika se složilo po pitanju da u lekarskoj profesiji ima koristoljublja, dok se samo 4% ispitanika ne slaže sa tim. Ubedljivo najveći procenat neopredeljenih ispitanika bio je za konstatacije o zadovoljstvu dostupnosti zaštitnika prava pacijenata gde je čak 45,1% ispitanika ostao neopredeljen. Ispitanici su se najmanje saglasili sa konstatacijom da je zdravstvo svima podjednako dostupno procenat je iznosio 22,9%.

8. DISKUSIJA

Zadovoljstvo pacijenta pruženom zdravstvenom zaštitom je osnovna komponenta u evaluaciji kvaliteta zdravstvene zaštite. [9] Važnost pacijentovog mišljenja i njegovog viđenja tretmana i nege u zdravstvenim ustanovama je danas prepoznata u svim razvijenim sistemima zdravstvene zaštite. [10] Merenje satisfakcije ima značajnu funkciju u identifikovanju problema u sistemu zdravstvene delatnosti, kao i lociranju ključnih mesta za koje se ti problemi

moгу vezati. Na taj način, uz objektivnu procenu kvaliteta, satisfakcija doprinosi ukupnoj evaluaciji funkcionisanja sistema i ispunjenja njegovih uloga. [11] Mnogi autori, a naročito zdravstveni radnici smatraju da pacijenti nisu kompetentni da vrednuju rad zdravstvenih radnika, jer za to nemaju dovoljna stručna znanja. Međutim, većina autora se slaže da su pacijenti u stanju da pouzdano vrednuju humanu komponentu odnosa lekar-pacijent, gde dolazi do izražaja lekareva veština komunikacije, sposobnost da prikuplja podatke značajne za identifikaciju problema, sposobnost pridobijanja pacijenta za saradnju. Donabedian kaže da su "očekivanja korisnika ona koja treba da postave standard za ono što je dostupno, prihvatljivo, ugodno i na vreme. Oni su ti koji nam mogu reći do koje mere smo ih slušali, informisali, omogućili im da donesu odluku i tretirali ih s poštovanjem". [12] Gray kaže da su sami korisnici više zainteresovani za način na koji se zdravstvena zaštita pruža, nego za vrstu zdravstvenih usluga koje im se pružaju. [13] Mansour u svom istraživanju ukazuje na visoku povezanost ličnih osobina lekara i satisfakcije korisnika. [14]

Neka istraživanja su pokazala da pacijenti pridaju veliku važnost informacijama dobijenim u pisanom obliku, čak mnogo više nego usmeno saopštenim savetima [15,16]. Dobra komunikacija sa lekarom utiče na bolesnikovo prihvatanje terapije, što se reflektuje na ishod bolesti i kvalitet rada zdravstvene službe.

9. ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja nas upućuju na zaključak da su zdravstveni radnici najveći resurs koji ima jedna zdravstvena ustanova. Uticaj koji zdravstveni radnici imaju na korisnike zdravstvenih usluga je veliki, pacijenti su oslabljeni zbog svojih zdravstvenih problema tako da im svaka empatija, poštovanje i razumevanje neizmerno znače, na putu ka njihovom ozdravljenju. Glavni akcenat treba da bude na edukaciji i motivisanosti zdravstvenih radnika kako bi oni što savesnije i marnije obavljali svoj posao i razumeli potrebe korisnika zdravstvenih usluga i odgovorili na njihove zahteve.

LITERATURA

- [1] Canady JW, Means ME, Wayne I. Continuity of care: University of Iowa Cleft Lip/Palate Interdisciplinary Team. *Cleft Palate Craniofac J*, 1997; 34(5): 443-6.
- [2] McKinley RK, Manku ST, Hastings AM. Reliability and validity of a new measure of patient satisfaction with out of hours primary medical care in the United Kingdom: development of a patient questionnaire. *BMJ*, 1997; 314(7075): 193-8.
- [3] Clark CA, Pokorny ME, Brown ST. Consumer satisfaction with nursing care in a rural community hospital emergency department. *J Nurs Care Qual*, 1996; 10(2): 49-57.
- [4] Law ML. A telephone survey of day-surgery eye patients. *J Adv Nurs*, 1997; 25(2): 355-63.
- [5] Thomas S, Glynn JR, Chait I. Is it worth the wait? A survey of patients' satisfaction with an oncology outpatient clinic. *Eur J Cancer Care*, 1997; 6(1): 50-8.
- [6] Lohr, K.N., Schroeder, S.A. A strategy for quality assurance in Medicare. *N Engl J Med*. 1990;322:1161–1171.
- [7] Donabedian, A. Evaluating quality of medical care. *Milbank Q*. 1996;44:166–206.
- [8] Michael A. Counte, Ph.D. „School of Public Health, Saint Louis University, November 2007.
- [9] Murray H, Locker D, Mock D. Patient satisfaction with a consultation at a craniofacial pain unit. *Community Dent Health*, 1997; 14(2): 69-73.
- [10] Abdal Kareem A, Aday LA, Walker GM Jr. Patient satisfaction in government health facilities in the state Qatar. *J Community Health*, 1996; 21(5): 349-58.
- [11] Cucić V. Satisfakcija korisnika - novi sadržaji u evaluaciji zdravstvene zaštite. *Zdravstvena zaštita*, 1982; 11(6): 6-12.
- [12] Donabedian A. Quality assurance in health care, *Quality in Health care*, 1992; (18).
- [13] Gray LC. Consumer satisfaction with physician provided services: a panel study. *Soc Sci Med*, 1980; 14A: 65-73.
- [14] Mansour AA, Al Osimy MH. A study of satisfaction among primary health care patients in Saudi Arabia. *J Community Health*, 1993; 18(3).
- [15] Aizpuru BF. Barriers to verbal communication and consumer satisfaction with consultations in general medicine. *Gac Sanit*, 1993; 7(34): 27-31.
- [16] Law ML. A telephone survey of day-surgery eye patients. *J Adv Nurs*, 1997; 25(2): 355-63.
- [17] Leavey G, King M, Cole E. First-onset psychotic illness: patients' and relatives' satisfaction with services. *Br J Psychiatry*. 1997; 170: 53-7.

- [18] WHO Regional Office for Europe: Evaluating the Adequacy of Health Care through a Study of Consumer Satisfaction, Report on a WHO Study, 1990.
- [19] Larrabee JH, Ferri JA, Hartig MT. Patient satisfaction with nurse practitioner care in primary care, 1997; 11(5): 9-14.
- [20] Lochman J. Factors related to patients' satisfaction with their medical care. Journal of Community Health, 1983; 9(2).
- [21] McKinley RK, Manku ST, Hastings AM. Reliability and validity of a new measure of patient satisfaction with out of hours primary medical care in the United Kingdom: development of a patient questionnaire. BMJ, 1997; 314(7075): 193-8.
- [22] Hilde,E;Tom,E;(2005). Komunikacija sestra-pacijent.saradnja,rešavanje konflikata,etika (prevodilac sa norveškog jezika Zorica Mitić).-Udruženje medicinskih sestara i tehničara Srbije, 2005.Beograd.